

Il Calendario di Giulio Cesare e il Segno Zodiacale d'Augusto

Amelia Carolina Sparavigna, Politecnico di Torino

Scritto 27/01/2019. DOI: 10.5281/zenodo.2550628

L'articolo discute un possibile legame tra il segno zodiacale del Capricorno, che Ottaviano Augusto scelse come suo simbolo, e la costellazione in cui si trovava il sole il giorno d'inizio del calendario di Giulio Cesare, fissato al primo Gennaio del 46 a.C. . Augusto potrebbe aver scelto questa costellazione come il simbolo della nascita di una nuova era, che Cesare, il padre adottivo, aveva stabilito per il calendario, e Augusto stava realizzando col suo imperio.

Natus est Augustus M. Tullio Cicerone C. Antonio cons. VIII. Kal. Octob., paulo ante solis exortum, regione Palati, ad Capita bubulo, ubi nunc sacrarium habet, aliquanto post quam excessit constitutum. Augusto nacque sotto il consolato di M. Tullio Cicerone, nove giorni avanti le Calende di ottobre, poco prima dello spuntare del sole, in quella parte del Palatino chiamata "testa di bue", dove adesso si trova un santuario eretto molto tempo dopo la sua morte. Questo dice Svetonio nella sua vita di Ottaviano Augusto. L'anno è il 63 a.C., identificato dal nome dei due consoli. Dovrebbe quindi essere stato il 23 Settembre, ed infatti si trova appunto il 23 Settembre del 63 a.C. come data di nascita in enciclopedie come Wikipedia. Sappiamo però che Augusto scelse un segno zodiacale non pertinente al mese di Settembre; questo segno era il Capricorno, ed infatti lo troviamo ad esempio sulle sue monete (Figura 1) e sulle insegne delle sue legioni. Per mettere d'accordo la data di nascita col segno zodiacale, si dice che quest'ultimo è il segno del suo concepimento, avvenuto nove mesi prima la data della sua nascita.

Figura 1: AV Aureus. Pergamum mint. Struck 19 BC. Augustus, bare head right. SIGNIS above, RECEPTIS below, capricorn right.

Image Courtesy: CNG for Wikipedia. <http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=115145> .

Ci potrebbe però essere una spiegazione diversa, legata al calendario romano.

La misura del tempo nell'antica Roma è stata per lungo tempo un affare complicato. Prima della riforma di Giulio Cesare, i romani usavano il calendario di Numa Pompilio. Prima ancora, la tradizione dice che ci fosse stato il calendario di Romolo, il mitico fondatore di Roma. L'anno del calendario di Romolo iniziava col mese di Marzo ed era di dieci mesi. Che ci fossero dieci mesi, lo dicono i nostri nomi dei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. Nel calendario di Romolo, sei mesi erano di 30 giorni e quattro di 31, per un totale di 304 giorni. Numa Pompilio,

successore di Romolo, riformò il calendario adottando, con modifiche, il calendario greco. Il sito del Museo Galileo [1] ci spiega molto bene come era il calendario di Numa. Esso era un calendario lunisolare di 12 mesi di 355 giorni. Rimasero i mesi di 31 giorni – Marzo, Maggio, Quintile (Luglio) e Ottobre – e ai rimanenti fu tolto un giorno ciascuno. I 57 giorni che mancavano ai 355 giorni furono distribuiti sui 2 nuovi mesi – uno di 29 giorni, Gennaio, e uno di 28, Febbraio. Questi mesi furono inseriti tra Dicembre, ultimo mese del calendario, e Marzo.

Siccome si voleva avere un accordo tra il ciclo delle lunazioni e l'anno solare, un anno sì e uno no, dopo il giorno dei Terminalia (23 febbraio), s'intercalava un mese, detto mercedonio, alternativamente di 22 o 23 giorni. Però, quando si inseriva il mese intercalare, il mese di Febbraio veniva ridotto a 23 o 24 giorni. I 5 o i 4 giorni così tolti venivano aggiunti ai 22 o 23 del mercedonio che veniva così ad avere sempre 27 giorni. Poiché il calendario di Numa si trovava ad avere in media un giorno in più dell'anno solare, il Collegio dei Pontefici provvedeva a correggere – in maniera empirica – il calendario, omettendo di intercalare il mercedonio. Il sito [1] dice che, al tempo della riforma giuliana del calendario, l'anno civile era in anticipo di circa novanta di giorni sull'anno solare. In pratica l'estate era finita nei mesi di Ottobre e Novembre. Per riallineare i mesi alle stagioni tradizionali si dovettero inserire due mesi straordinari tra Novembre e Dicembre.

Ecco che cosa dice il Rif.2 a tal proposito. "Il mese addizionale chiamavasi mercedinus o mercedomius, da merces, probabilmente perché i salari o stipendi erano pagati a quella data dell'anno. ... Non apparisce tampoco che la lunghezza del mese intercalare fosse regolata da determinati principii, perocché un potere discrezionario era lasciato ai pontefici, ai quali era commessa la cura del calendario, di intercalare più o meno giorni, secondo che l'anno trovavasi più o meno differire dai celesti movimenti. Questo potere fu ben presto abusato per servir a politici intenti, ed il calendario messo in gran confusione. Dando un più grande o piccolo numero di giorni di mercedonio, i pontefici prolungavano o restringevano a talento la durata delle magistrature, e regolavano le elezioni a loro piacimento; a l'abuso andò tanto oltre che, ai tempi di Giulio Cesare, l'equinozio civile differiva di tre mesi dall'astronomico, talchè i mesi invernali cadevano in autunno, e gli autunnali in estate. Per mettere un termine ai disordini nascenti dall'ignoranza, dalla negligenza e dalle frodi dei pontefici, Cesare abolì l'uso dell'anno lunare e del mese intercalare, e regolò l'anno civile interamente sul sole. Aiutato da Sosigene, fissò la media lunghezza dell'anno a 365 giorni e 1/4, e decretò che ad ogni quattro anni vi dovesse essere un anno di 366 giorni, gli altri tre avendone 365. Per riportare l'equinozio di primavera al 25 di Marzo, posto che occupava ai tempi di Numa, ordinò che due mesi straordinari fossero innestati fra novembre e dicembre nell'anno della riforma, il primo dei quali di 33 ed il secondo di 34 giorni. Fu quello l'anno di confusione. Il primo anno giuliano cominciò col 1° gennaio del 46° prima della nascita di Cristo, ed il 708° dopo la fondazione di Roma" [2].

Quindi, quando è nato Ottaviano? Svetonio riporta certo una data, ma c'è un problema. La riforma del calendario di Giulio Cesare è del 46 a.C. ed Ottaviano aveva 17 anni. Egli si vedeva spostato d'ufficio il suo compleanno, e considerando i due mesi aggiunti, passava da un mese umano ad un mese giuliano, e quindi forse anche da una stagione ad un'altra. A tal proposito, ecco che cosa si dice in Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar): "The Julian reform did not change the method used to account days of the month in the pre-Julian calendar, based on the Kalends, Nones and Ides, nor did it change the positions of these three dates within the months. ... However, since Roman dates after the Ides of the month counted down toward the start of the next month, the extra days had the effect of raising the initial value of the count of the day following the Ides in the lengthened months. Thus, in January, Sextilis [il mese che corrisponde all'odierno Agosto] and December the 14th day of the month became a.d. XIX Kal. instead of a.d. XVII Kal., while in April, June, September and November it became a.d. XVIII Kal."

Wikipedia continua anche sottolineando l'effetto sulle date dei compleanni. "Romans of the time born after the Ides of a month responded differently to the effect of this change on their birthdays. Mark Antony kept his birthday on 14 January, which changed its date from a.d. XVII Kal. Feb to a.d. XIX Kal. Feb, a date that had previously not existed. Livia kept the date of her birthday unchanged at a.d. III Kal. Feb., which moved it from 28 to 30 January, a day that had previously not

existed. Augustus kept his on 23 September, but both the old date (a.d. VIII Kal. Oct.) and the new (a.d. IX Kal. Oct.) were celebrated in some places.”

Se però, come abbiamo visto prima, il calendario di Numa era diventato così irregolare che i suoi mesi erano diversi dalle stagioni a cui avrebbero dovuto essere pertinenti, si può essere certi che i sunnominati personaggi avevano scelto una data formale e non una data effettiva.

Ad un certo punto della sua vita, Ottaviano diventa Augusto. Come dice il Rif. 3, "Suetonis and Manilius assert that Augustus was born under Capricorn, but he was actually born in September 22th or 23th, and was thus conceived about 9 months before, in Capricorn, which was the astrological "domicile" of Saturn. But Capricorn was the sign of another vital moment in Octavian's life, and in the story of the mankind, as well: he received the laurel branches and the oak crown on January 13th , and the title of Augustus on January 16th, 27 BCE, and in this very year the first coins with Capricorn were issued. The image of Capricorn is often accompanied by a cornucopia, one star, and a rudder, and sometimes it is holding the cosmic sphere. The cornucopia is not only an obvious symbol of abundance, but the peculiar symbol of a forthcoming, or newborn child."

Per quanto riguarda la discussione delle influenze astrali su Augusto, raccomando la lettura del Rif.4.

Nella nota a piè pagina di [3], si riporta un aneddoto raccontato da Svetonio. “While in retirement at Apollonia, Augustus mounted with Agrippa to the studio of the astrologer Theogenes. Agrippa was the first to try his fortune, and when a great and almost incredible career was predicted for him, Augustus persisted in concealing the time of his birth and in refusing to disclose it, through diffidence and fear that he might be found to be less eminent. When he at last gave it unwillingly and hesitatingly, and only after many requests, Theogenes sprang up and threw himself at his feet. From that time on Augustus had such faith in his destiny, that he made his horoscope public and issued a silver coin stamped with the sign of the constellation Capricornus, under which he was born.”

Figura 2: Screenshot di Stellarium che mostra il sole che sorge a Roma il primo Gennaio del 64 a.C., in data Giuliana. Si trova nella costellazione del Capricorno.

La ritrosia di Augusto a dare la sua data di nascita all'astrologo nasce forse anche dal fatto di essere ben conscio che quella che doveva dirgli era una data fittizia. Ma l'astrologo, con una gran intuizione o per via di un colpo di genio, lo convince che il suo segno zodiacale era quello del Capricorno.

Parlo di colpo di genio perché il Capricorno era la costellazione in cui si trovava il sole il giorno della nascita del Calendario Giuliano. Possiamo vederlo usando Stellarium, che usa automaticamente la data Giuliana, prima della data d'introduzione del calendario Gregoriano [5]. Ottaviano Augusto scelse quindi, come suo simbolo, la costellazione in cui si trovava il sole il giorno d'inizio del calendario di Giulio Cesare, fissato al primo Gennaio del 46 a.C. . Augusto potrebbe aver scelto questa costellazione come il simbolo della nascita di una nuova era, che Cesare, il padre adottivo, aveva stabilito per il calendario, e Augusto stava realizzando col suo imperio. Del resto, il pianeta del Capricorno è Saturno, ed il dio Saturno era il sovrano di una mitica Età dell'Oro.

L'aurea aetas (età aurea) è un tempo mitico di prosperità e abbondanza. Secondo le leggende, durante l'età dell'oro gli esseri umani vivevano senza la necessità di coltivare la terra poiché essa dava spontaneamente ogni genere di frutti. Non c'erano guerre a flagellare il mondo. Il clima era clemente regalando al mondo una eterna primavera. Con l'avvento di Giove finisce l'età dell'oro e ha inizio l'età dell'argento. Quindi, la scelta del Capricorno era perfetta per rappresentare, nello spirito di Augusto, l'inizio di una nuova età dell'oro, nel quadro della sua propaganda politica che mirava ad esaltare il suo imperio come un periodo di pace.

References

1. <https://catalogo.museogalileo.it/approfondimento/Calendario.html>
2. Nuova enciclopedia italiana: ovvero, Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, ecc. Stefano Pagliani, Gerolamo Boccardo. Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1877. Voce Calendario. Pag.617.
3. The Mysteries of Mithras: A Different Account. Attilio Mastrocinque. Mohr Siebeck, Aug 7, 2017. Pag. 249.
4. Carswell, C. J. (2009). Sidera Augusta: The Role of the Stars in Augustus' Quest for Supreme Auctoritas (Doctoral dissertation).
5. Sparavigna, A. C. (2017). Stellarium software and the occultation of Aldebaran observed by Copernicus. Philica, 2017(923).